

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Холиков Фарход Уктамович,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга
қарши куришиш кафедраси ўқитувчиси
E-mail: fxolikov@internet.ru

**МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА
ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ**

For citation: Kholikov Farhod Uktamovich. SUBJECTIVE SIGNS OF VIOLATION OF CUSTOMS LEGISLATION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp.69-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072031>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан маъмурий преюдицияли жиноятларни квалификация қилишда жиноят ҳуқуқи айрим институтлари қоидаларининг иштирокига оид айрим мулоҳазалар баён қилинган. Шунингдек, муаллифнинг қайд этишича миллий жиноят ҳуқуқи назариясига кўра жиний жавобгарликка тортишда қилмишнинг маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлиши талаб этилиши мазкур жиноят таркиби объектив томонининг зарурий белгиси саналади. Бироқ, айрим олимлар жиноят қонуни баъзи нормаларида маъмурий преюдицияни акс эттириш инсонпарварлик ва одиллик принципларига тўла жавоб бермаслигини, маъмурий ҳуқуқбузарликни бир йил ичида такроран содир этиш жиноятнинг сифат кўрсаткичини ҳам ижтимоий хавфлилик даражасини ҳам оширмаслигини, шахс содир этган қилмиши учун жавобгарликка тортилгандан сўнг жавобгарликнинг оқибатлари ҳам тугатилиши лозимлигини таъкидлайди. Шу сабабли маъмурий преюдицияли жиноят таркибларини квалификация қилиш масаласини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этади. Маъмурий преюдицияли жиноятларни квалификация қилишда жиноят ҳуқуқи айрим институтлари қоидалари ўзига хос ўрин тутди. Бу жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилиши, иштирокчилик, бир неча жиноятлар учун жавобгарлик белгиловчи нормаларни маъмурий преюдицияга эга қилмишларни квалификация қилишда биргаликда қўллашда намоён бўлади. Жумладан, муаллиф иштирокчилик институтини қўллашга алоҳида тўхталиб, маъмурий преюдицияли жиноятлар ҳар қандай субъект томонидан содир этилмаслиги, бундай жиноятларнинг объектив томони фақат маъмурий жазога тортилган шахс мақомига эга бўлган шахс томонидан амалга оширилиши ҳамда илгари айнан ўхшаш ҳуқуқбузарлик содир этганлиги учун маъмурий жавобгарликка тортилмаган ташкилотчи, далолатчи, ёрдамчилик қилган шахслар маъмурий преюдицияли жиноятлар учун жиний жавобгарликка тортилмаслигини ҳам қайд этган.

Калит сўзлар юридик жавобгарлик, жиноий жавобгарлик, маъмурий жавобгарлик, маъмурий преюдиция, ижтимоий хавфлилик даражаси, жиноят таснифи, ижтимоий хавф.

Холиков Фарход Уктамович,
Преподаватель кафедры Уголовное право, криминология
и борьба с коррупцией Ташкентского государственного
юридического университета
E-mail: fxolikov@internet.ru

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье излагаются некоторые соображения автора об участии норм отдельных институтов уголовного права в квалификации преступлений административной преюдиции. Также автор отмечает, что согласно теории национального уголовного права, требование о том, чтобы деяние, подлежащее уголовному преследованию, было совершено после назначения административного наказания, считается необходимым признаком объективной стороны состава данного преступления. Однако некоторые ученые утверждают, что в некоторых нормах уголовного права отражение административной преюдиции не в полной мере соответствует принципам гуманности и справедливости, повторное совершение административного правонарушения в течение года не увеличивает как качественный показатель преступления, так и уровень общественной опасности, последствия ответственности также должно быть прекращено после привлечения лица к уголовной ответственности, поэтому научное изучение вопроса квалификации состава преступлений административной преюдиции имеет неотложное значение. Нормы некоторых институтов уголовного права занимают особое место при квалификации преступлений административной преюдиции. Это проявляется в том, что уголовный закон действует во времени, соучастии, совместном применении норм, определяющих ответственность за несколько преступлений, при квалификации деяний, имеющих административную приоритетность. В частности, автор уделил особое внимание применению института соучастия, тому факту, что преступления административной преюдиции, предусмотренные Кодексом, не совершаются каким-либо субъектом, объективная сторона таких преступлений заключается в том, что они должны совершаться только лицом, имеющим статус лица, подлежащего административному наказанию, а также организатор и другие соучастники, которые ранее не привлекались к административной ответственности за совершение точно такого же нарушения, не подлежат уголовной ответственности за преступления административной преюдиции.

Ключевые слова: юридическая ответственность, уголовная ответственность, административная ответственность, административная преюдиция, степень общественной опасности, уголовная классификация, общественной опасность.

Kholikov Farhod Uktamovich,
Lecturer at the Department of Criminal Law,
Criminology and fight against corruption
of Tashkent State University of Law
E-mail: fxolikov@internet.ru

SUBJECTIVE SIGNS OF VIOLATION OF CUSTOMS LEGISLATION

ANNOTATION

The article presents some of the author's considerations on the participation of the norms of individual institutions of criminal law in the qualification of crimes of administrative prejudice. The author also notes that according to the theory of national criminal law, the requirement that the act subject to

criminal prosecution be committed after the imposition of an administrative penalty is considered a necessary sign of the objective side of the composition of this crime. However, some scientists argue that in some norms of criminal law, the reflection of administrative prejudice does not fully comply with the principles of humanity and justice, the repeated commission of an administrative offense during the year does not increase both the qualitative indicator of the crime and the level of public danger, the consequences of responsibility should also be stopped after bringing a person to criminal responsibility, therefore, scientific study the issue of qualification of the composition of crimes of administrative prejudice is of urgent importance. The norms of some institutions of criminal law occupy a special place in the qualification of crimes of administrative prejudice. This is manifested in the fact that the criminal law operates in time, complicity, joint application of the norms defining responsibility for several crimes, with the qualification of acts that have administrative priority. In particular, the author paid special attention to the use of the institution of complicity, the fact that crimes of administrative prejudice provided for by the Code are not committed by any entity, the objective side of such crimes is that they should be committed only by a person who has the status of a person subject to administrative punishment, as well as the organizer and other accomplices who have not previously been brought to administrative responsibility for committing exactly the same violation, are not subject to criminal liability for crimes of administrative prejudice.

Keywords: legal liability, criminal liability, administrative liability, administrative prejudice, degree of public danger, criminal classification, public danger.

Жиноий жавобгарлик шахнинг Жиноят кодекси билан тақиқланган қилмишнинг содир қилганлиги учун шахс ва давлат ўртасида вужудга келадиган жиноят-ҳуқуқий муносабатдир.

Жиноят ҳуқуқидаги асосий институтлар мазмуни қуйидаги учлик тизимида намоён бўлади: жиноят – жиноий жавобгарлик – жазо. Бу тушунчалар жиноят ҳуқуқи назарияси учун асосий, жиноят ҳуқуқи мазмунини ёритиб берувчи институтлардан саналади [1].

Баъзи ҳолларда жиноий жавобгарликни амалга оширишда, хусусан қилмишни квалификация қилишда маъмурий преюдицияни қўллаш зарурати туғилади. Маъмурий преюдиция деганда, қилмишни жиноят деб топиш учун уни содир этган шахсга илгари ҳам шундай қилмиши учун маъмурий жазо қўлланилган бўлиши ва бу шартнинг жиноят қонуни Махсус қисмига тегишли моддасида белгилаб қўйилиши тушунилади [2]. Бу ҳолатда шуни эътиборга олиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 37-моддасига мувофиқ башарти маъмурий жазога тортилган шахс шу жазони ўташ муддати тугаган кундан бошлаб бир йил мобайнида янги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этмаган бўлса, мазкур шахс маъмурий жазога тортилмаган ҳисобланади. Маъмурий преюдиция қондасини қўллаш жараёнида ушбу қондани инобатга олиш зарур бўлади.

Маълумки, маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ башарти маъмурий жазога тортилган шахс шу жазони ўташ муддати тугаган кундан бошлаб бир йил мобайнида янги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этмаган бўлса [3], мазкур шахс маъмурий жазога тортилмаган деб ҳисобланади. Шахсга нисбатан маъмурий жазо чораси қўлланилиши тўғрисида қарор қабул қилинган пайтдан бошлаб, у маъмурий жазога тортилган деб эътироф қилинади. МЖТК нинг 37-моддаси мазмунига кўра, шахс янги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этмаса, жазо чорасини ўтай бошлаган кундан бошлаб бир йил давомида у жазоланган ҳолатда бўлади [4]. Бу муддат маъмурий жазо чорасини ўташ муддатининг тугаши ҳисобланади. Шахс янги маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этган тақдирда кучини йўқотиш муддати янги ҳуқуқбузарлик учун жазо чорасини ўташ муддати тугаган кундан бошланади. Маъмурий жазони ўтаб бўлишнинг бир йиллик муддати, уларнинг турларидан қатъи назар, барча маъмурий жазо чоралари учун белгиланган. Маъмурий жазони ўтаб бўлиш учун бир йиллик муддатнинг бошланиш нуқтаси тайинланган жазо чорасини ўташ тамом бўлган кун ҳисобланади. Башарти айбдор шахс асосий ва қўшимча жазо чораларига тортилган бўлса, у ҳолда бир йиллик муддат вақт жиҳатидан охириги ўтилган жазони ўташ муддати тамом бўлган кундан эътиборан ҳисобланади. Маъмурий қамокқа олиш ёки махсус ҳуқуқдан маҳрум этиш

қўлланилганда, жазо чорасини ўтаб бўлишнинг тугаш муддати ҳақиқатда маъмурий қамок муддатининг тугаши ёки фуқаро махсус ҳуқуқдан маҳрум этилган муддатнинг ўтиб бўлиши билан мос келади. Маъмурий жазо чорасининг тугаши ҳеч қандай махсус ҳужжат билан расмийлаштирилмайди. У қонун билан белгиланган муайян шароитлар мавжуд бўлганда бир йиллик муддат ўтгандан кейин ва шу бир йил давомида янги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилмаган тақдирда бошланади.

Қайд этиш керакки, миллий жиноят ҳуқуқи назариясига кўра жиноий жавобгарликка тортишда қилмишнинг маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлиши талаб этилиши мазкур жиноят таркиби объектив томонининг зарурий белгиси саналади. Бироқ, айрим олимлар жиноят қонуни баъзи нормаларида маъмурий преюдицияни акс эттириш инсонпарварлик ва одиллик принципларига тўла жавоб бермаслигини, маъмурий ҳуқуқбузарликни бир йил ичида такроран содир этиш жиноятнинг сифат кўрсаткичини ҳам ижтимоий хавфлилик даражасини ҳам оширмаслигини, шахс содир этган қилмиши учун жавобгарликка тортилгандан сўнг жавобгарликнинг оқибатлари ҳам тугатилиши лозимлигини таъкидлайди [5].

Шу сабабли маъмурий преюдицияли жиноят таркибларини квалификация қилиш масаласини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этади. Маъмурий преюдицияли жиноятларни квалификация қилишда жиноят ҳуқуқи айрим институтлари қодалари ўзига хос ўрин тутади.

Жумладан, маъмурий преюдицияли жиноятларни квалификация қилишда жиноят содир қилиш босқичлари, қилмишни содир этишнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, маъмурий преюдицияли жиноятлар тамом бўлган ёки бўлмаган жиноят бўлиши мумкин. Таъкидлаш лозимки, ЖКнинг 25-моддасида тамом бўлмаган жиноятлар(жиноятга тайёргарлик кўриш ва жиноят содир этишга суиқасд қилиш) тўғрисидаги нормалар белгиланган. МЖТКда эса, ҳуқуқбузарлик содир этиш босқичлари, яъни тамом бўлган ёки тамом бўлмаган ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги қодалар мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2018 йил 30 ноябрдаги 35-сон қарорида ҳам бу ҳақида сўз юритилмаган. Назаримизда маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарлик фақатгина тамомланган ҳуқуқбузарликлар учун вужудга келади. Шу нуқтаи назардан юқоридаги Пленум қарорига қўйидаги тушунтиришни киритиш мақсадга мувофиқ: “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига фақат тамом бўлган ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарликка тортиш имконияти назарда тутилган. Маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳуқуқбузарнинг қилмишида қонунда назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарлик таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган пайтдан бошлаб тамомланган деб ҳисобланади”.

Маъмурий преюдицияли жиноятларда жиноят содир этиш босқичлари мавжуд бўлишлиги нуқтаи назаридан Ю.Е.Пудовочкин қуйидаги фикрни билдирган: “қилмишни қайтадан (бир мартадан кўп) содир этиш энди маъмурий ҳуқуқбузарлик эмас, балки жиноятни ташкил этади, демак унга нисбатан жиноят ҳуқуқининг барча институтлари, шу жумладан тамом бўлмаган жиноят институти нормалари ҳам татбиқ этилади” [6]. Бизнингча, ушбу фикрга қўшилиб бўлмайди, яъни маъмурий преюдицияли жиноятларга тамом бўлмаган жиноятлар тўғрисидаги қодаларни қўллаб бўлмайди. Чунки, маъмурий преюдицияли жиноятнинг объектив томони ўз ичига илгари содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликка айнан ўхшаш бўлган қилмишни олади ва бундай қилмиш фақатгина тамомланганидагина маъмурий ҳуқуқбузарлик сифатида тан олинади. Шунинг учун, мазкур ҳолатда қайтадан содир этилган қилмиш тамом бўлмаган бўлса, маъмурий преюдицияли жиноятни ҳам тамом бўлмаган деб бўлмайди. Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, маъмурий преюдицияли жиноятларда тамом бўлмаган жиноят босқичи мавжуд бўлмайди.

Маъмурий преюдицияли жиноятларга нисбатан жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилиши қодаларининг татбиқ этилиши ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 4 мартдаги ЎРҚ-526-сонли Қонунига асосан ЖК 229⁴-модда билан тўлдирилган [7]. Унга кўра, ер бериш тартибини бузиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланган. Бундай кўриниб турибдики, ЖКга илгари мавжуд бўлмаган янги маъмурий преюдицияли жиноят таркиби криминализация қилинган.

ЖКга мазкур жиноят таркиби киритилгунига қадар, МЖТКда 66-моддада ер бериш тартибини бузиш, худди шунингдек фермер ёки деҳқон хўжалиги юритиш учун, якка тартибда уй-жой қуриш ва турар-жой биносига хизмат кўрсатиш, жамоа боғдорчилиги ва полизчилиги учун фуқароларга ер берилишига тўскинлик қилиш учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилган эди [8]. Шундай экан, ҳақли савол туғилади: агар шахс 2019 йил 4 мартдаги ЎРҚ-526-сонли Қонун кучга киргунига қадар бир йил давомида МЖТКнинг 66-моддаси (Ер бериш тартибини бузиш)да назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этиб, маъмурий жазога тортилган бўлса ва иккинчи ҳуқуқбузарлик юқоридаги қонун кучга кирганидан сўнг содир этилган бўлса, шахс янги маъмурий преюдицияли жиноятни содир этганлиги учун жинойий жавобгарликка тортиладими ёки маъмурий жавобгарликками? Агар шахс мазкур ҳолатда жинойий жавобгарликка тортилса, ЖКнинг 13-моддасида назарла тутилган қоида, яъни қилмишни жиноят деб ҳисоблайдиган, жазони кучайтирадиган ёки шахснинг ҳолатини бошқача тарзда ёмонлаштирадиган қонун орқага қайтиш кучига эга эмаслиги қоидаси бузилган ҳисобланмайдими?

Бизнингча, бундай ҳолатда шахс жинойий жавобгарликка тортилиши мумкин ва ЖКнинг 13-моддасида назарда тутилган қоидалар бузилган ҳисобланмайди. Чунки, маъмурий преюдицияли жиноятни ЖКга киритиш шундай мақсад билан боғлиқки, бу орқали маъмурий жазо чораларини қўллаш зарур натижани бермаган шахсларга нисбатан жавобгарлик кучайтирилади. Маъмурий преюдицияли жиноят таркибини жиноят қонунида назарда тутиш орқали маъмурий ҳуқуқбузарликка тортилган шахс агарда илгари содир этган ҳуқуқбузарлигига айнан ўхшаш бўлган ҳуқуқбузарлик содир этганида биринчи ҳуқуқбузарликка нисбатан оғирроқ бўлган ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқиши ҳақида огоҳлантирилади [9].

Шунинг учун, шахс янги жиноят қонуни кучга кирганидан сўнг илгари содир этиган ҳуқуқбузарлигига айнан ўхшаш бўлган ҳуқуқбузарлик содир этган тақдирда у жинойий жавобгарликка тортилади, чунки жинойий жавобгарлик айнан иккинчи қилмиш учун вужудга келади ва у қилмиш янги жиноят қонуни амалда бўлган даврда содир этилади [10]. Бу ҳолат ЖК 13-моддаси 1-қисмида назарда тутилган умумий қоидага мос келади. Янги жиноят қонуни умумий субъект белгиларидан ташқари махсус белги – илгари содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарликка тортилганлик белгисига эга бўлган субъектларга нисбатан татбиқ этилади. Бу шуни англатадики, махсус субъект белгисига эга бўлган шахс томонидан маъмурий преюдицияли жиноятнинг объектив томони, яъни иккинчи қилмиш янги жиноят қонуни амалда бўлган даврда содир этилганлиги учун, қандай бўлишлигидан қатъий назар янги қонун қўлланилади.

Ю.Е.Пудовочкин ҳам шу фикрда бўлиб, унинг таъкидлашича, маъмурий преюдицияли жиноят тўғрисидаги қонун нормалари амалга киритилгунига қадар маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс бундай ҳуқуқбузарликнинг хавфини ва ўзининг маъмурий жазога тортилганлик тарзидаги ўзига хос ҳуқуқий мақомини англайди. Жиноят кодексининг тегишли қоидалари кучга киргандан сўнг, тегишлича қабул қилинган ва эълон қилинган қонунга риоя қилиш бўйича конституциявий мажбуриятни бажарган ҳолда бундай шахс ўзи томонидан айнан шунга ўхшаш маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишнинг ҳуқуқий оқибатларини англаши лозим. Бинобарин, у ҳар доим у ёки бу хулқ-атвор вариантини онгли равишда танлаш имкониятига эга, шунинг учун агар шахс биринчи маъмурий ҳуқуқбузарликни жиноят кодексига маъмурий преюдицияли нормалар киритилишидан олдин, иккинчисини эса, ундан

кейин содир этган бўлса, қонунийлик ва айб учун жавобгарлик принциплари бузилган бўлмайди [7].

Маъмурий преюдицияли жиноятларни квалификация қилишда янги жиноят қонунининг қоидалари кучга киргунига қадар шахс томонидан содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг ҳисобга олиниши, фикримизча, шу билан боғлиқки, “маъмурий жазо қўлланилганлик” белгиси жиноят объектив томонининг эмас, балки айнан жиноят субъектига тегишлидир.

Маъмурий преюдицияли жиноятларга нисбатан бир қанча жиноятлар тўғрисидаги нормаларнинг татбиқ этилиши маъмурий преюдицияли жиноятларнинг такроранлиги ва рецидиви ҳолатларида квалификация билан боғлиқ муаммоларни вужудга келтиради [11].

ЖК 32-моддаси 1-қисмига кўра, ЖК Махсус қисмининг айнан бир моддасида, қисмида, турли моддаларида (Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда) назарда тутилган икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилади.

ЖК 34-моддаси 2-қисмига кўра, илгари ҳукм қилинган жиноятига ўхшаш жиноят содир этган, ушбу Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, Махсус қисмининг бошқа моддалари билан ҳам ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги жиноят содир этиши хавфли рецидив жиноят деб топилади.

ЖКнинг маъмурий преюдицияли жиноятлар назарда тутилган қуйидаги моддаларида “такроран”, “такроран ёки хавфли рецидивист томонидан” оғирлаштирувчи белгилари назарда тутилган:

“Такроран”: 184-модда (Солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш) 2-қисми “а”-банди, 197¹-модда (Суғориладиган ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаб олишга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрмаслик) 2-қисми “а”-банди, 229⁴-модда (Ер бериш тартибини бузиш) 2-қисми “а”-банди;

“Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан”: 122¹-модда (Болани чет давлат ҳудудида назоратсиз қолдириш) 2-қисми “а”-банди, 126¹-модда (Оилавий (маиший) зўравонлик) 5-қисми “е”-банди, 8-қисми “б”-банди, 127¹-модда (Тиланчилик қилиш) 3-қисми “а”-банди, 130-модда (Порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш) 2-қисми “а”-банди, 130¹-модда (Тазйикни, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш) 2-қисми “а”-банди, 141²-модда (Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш) 2-қисми “б”-банди, 177-модда (Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш) 3-қисми “а”-банди, 185¹-модда (Рангли металллар, уларнинг парча ва резги чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни ўтказиш қоидаларини бузиш) 2-қисми “а”-банди, 186¹-модда (Этил спирти, алкоғолли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш) 2-қисми “в”-банди, 186³-модда (Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш, дори воситаларини ёки тиббий буюмларни дорихоналардан ва уларнинг филиалларидан ташқарида реализация қилиш, шунингдек таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларини рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш) 2-қисми “в”-банди, 213-модда (Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш) 3-қисми “а”-банди, 214-модда (Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкрий манфаатдор бўлиши) 3-қисми “а”-банди, 244⁶-модда (Ёлғон ахборот тарқатиш) 3-қисми “а”-банди, 250¹-модда (Пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи) 2-қисми “в”-банди, 278-модда (Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш) 2-қисми “а”-бандида назарда тутилган [12].

Бу эса амалиётда жинойий қилмишни квалификация қилишда баъзи муаммоларни

келтириб чиқаради. Масалан, Жиноят кодексининг маъмурий преюдицияга эга фақат битта қисмдан иборат жиноят таркибларида (масалан, ЖКнинг 143,148-1-моддаси) шахс мазкур модда билан судланганидан сўнг яна шу қилмишни содир этганида маъмурий жавобгарликка тортиладими ёки жиноий жавобгарликка тортиладими? Мазкур масалада турлича фикр билдириш мумкин. Масалан, шахс ЖКнинг 143-моддаси билан судланганидан сўнг яна шу қилмишни содир этса, бунда ушбу қилмиш учун дастлаб маъмурий жазо назарда тутилган.

Хулоса қилиб айтганда юқоридаги ҳолатларни инобатга олган ҳолда шахсни маъмурий жазога тортиш мақсадга мувофиқ. Лекин шу билан бир қаторда шахс ЖКнинг 143-моддаси билан судланганидан сўнг, яна шу ЖКнинг 143-моддасида назарда тутилган қилмишни содир этганлиги учун хавfli рецидив жиноят сифатида ЖКнинг 143-моддаси билан жиноий жавобгарликка тортилиши, ушбу белги модданинг ўзида бевосита оғирлаштирувчи ҳолат сифатида қайд этилмаганлиги учун жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида жазо тайинлашда инобатга олиш мақсадга мувофиқ деган фикр билдириш ҳам мумкин [13]. Биз юқорида юзага келиши мумкин бўлган икки хил ёндошув ҳақида фикр юритдик. Бизнингча, ушбу ёндошувлар ичида иккинчи ёндошувни тўғри деб ҳисоблаймиз ҳамда мазкур юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни олдини олиш учун Жиноят кодексига маъмурий преюдицияга эга жиноят, маъмурий преюдицияга эга жиноятларни квалификация қилишга оид куйидаги тегишли ўзгартиришлар киритилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: Маъмурий преюдицияга эга жиноят – ушбу Кодекс Махсус қисмида назарда тутилган қилмишни биринчи марта содир этилганда маъмурий жазо белгиланган жиноятлар. Маъмурий преюдицияга эга жиноят учун жиноий жавобгарлик, ушбу қилмиш учун маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги қарор кучга кирганидан сўнг бир йил мобайнида шундай қилмишни такроран содир этилганда юзага келади. Қилмиш биринчи марта содир этилганда маъмурий жазо назарда тутилган жиноятларни квалификация қилишда Жиноят кодекси махсус қисмида мазкур қилмишни оғирлаштирувчи ҳолатлар квалификация белгиси сифатида мавжуд бўлганда жиноий жавобгарликка асос бўлади ҳамда маъмурий жазога тортилган бўлиш талаб этилмайди. Шахс маъмурий преюдицияга эга жиноят учун судланганидан сўнг, яна шундай қилмишни содир этганда шахс жиноий жавобгарликка тортилади ҳамда бунда маъмурий жазога тортилган бўлиш талаб этилмайди. Юқоридаги ўзгартиришларни киритилиши жиноят қонунчилигида маъмурий преюдицияга эга жиноятлар учун жавобгарликни муқаррарлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади деб ҳисоблаймиз.

Маъмурий преюдицияли жиноятлар ҳар қандай субъект томонидан содир этилмайди. Бундай жиноятларнинг объектив томони фақат маъмурий жазога тортилган шахс мақомига эга бўлган шахс томонидан амалга оширилади. Бинобарин, биргаликда бажариш шаклидаги иштирокчилик, агар жиноят субъектлари маъмурий жазоланганлик белгисига эга бўлса, мумкин бўлади. Қолаверса, илгари айнан ўхшаш ҳуқуқбузарлик содир этганлиги учун маъмурий жавобгарликка тортилмаган ташкилотчи, далолатчи, ёрдамчилик қилган шахслар маъмурий преюдицияли жиноятлар учун жиноий жавобгарликка тортилмайдилар.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Расулев А.А. Жиноятларни квалификация қилишда жиноят қонунининг аҳамияти. // Жиноят қонунчилигини такомиллаштириш муаммолари мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – Б. 126. (Rasulev A.A. The importance of criminal law in the classification of crimes. // A collection of scientific and practical conference materials on the problems of improving criminal legislation. - Tashkent: TDYuI, 2010. - p. 126)
2. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1998. – С. 8. (Kudryavtsev V.N. General theory of classification of crimes. – М., 1998. – P. 8.)
3. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2005. – С. 3.; Герцензон А.А. Квалификация преступлений. – М., 2007.; Андреев И.В. Теоретико-правовые основы квалификации преступлений: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. –

- Омск, 2000. – С. 21. (Gaukhman L.D. Qualification of crimes: law, theory, practice. – М., 2005. – Р. 3.; Gertsenzon A.A. Qualification of crimes. – М., 2007; Andreev I.V. Theoretical and legal foundations for qualifying a crime: Author's abstract. diss... cand. legal Sci. – Омск, 2000. – Р. 21)
4. Коржанский М.И. Квалификация преступлений. – Киев, 2000. – С. 10-11.; Левицкий А.Г. Квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 140. (Korzhansky M.I. Qualification of crimes. – Kyiv, 2000. – Р. 10-11.; Levitsky A.G. Qualification of crimes. – М., 2001. – Р. 140)
 5. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03/22/810/1095-сон. (Code of Administrative Responsibility of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, No. 03/22/810/1095) <https://lex.uz/docs/97664#4775713>
 6. Пудовочкин Ю.Е. Квалификация преступлений с административной преюдицией // Библиотека криминалиста. 2017. № 2 (31). С. 31. (Pudovochkin Yu.E. Qualification of crimes with administrative prejudice // Criminologist Library. 2017. No. 2 (31). P. 31)
 7. Ўзбекистон Республикасининг “Ер тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик чоралари кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонуни. (The Law of the Republic of Uzbekistan "On amendments and additions to some legal documents of the Republic of Uzbekistan in connection with the strengthening of measures of responsibility for violation of legal documents on land") <https://lex.uz/docs/4224500>
 8. М.Х.Рустамбаев, Қ.Р.Абдурасулова, Б.Ж.Ахраров. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи Концепцияси ва доктринасини ривожлантириш муаммолари. БВ-Ф7-007-016 рақамли давлат гранти асосида чоп этилган.–Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. -166 бет. –Б.92. (M.K. Rustambaev, Q.R. Abdurasulova, B.J. Akhrarov. Problems of developing the concept and doctrine of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Published on the basis of the state grant number BV-F7-007-016.–Т.: TDYuI publishing house, 2011. -166 pages. -P.92)
 9. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик.—Т., «Янги аср авлоди», –Б.16. (Usmonaliev M. Criminal law. General part. Textbook for higher educational institutions.—Т., "Generation of the New Century", -P.16)
 10. Махкамов О.М. Солиқ ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминалогик жиҳатлари: юрид.фанлар доктори илмий дар. олиш учун дисс. автореферати. –Т., 2015. –Б.15. (Makhkamov O.M. Criminal-legal and criminological aspects of tax evasion or other compulsory payments: Doctor of Law. diss to get abstract. -Т., 2015. -P.15)
 11. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик.–Т., «Янги аср авлоди», –Б.111 (Usmonaliev M. Criminal law. General part. Textbook for higher educational institutions.-Т., "Generation of the New Century", -P.111).
 12. Каримов Х. (2020). Некоторые проблемы квалификации существующих преступлений института административной ответственности. Обзор законодательства Узбекистана, (3), 67–71. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/1838
 13. Uktamovich, Kholikov Farhod. "Types and criminal legal aspects of theft of property using bank plastic cards." European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.08 (2022): 7-10.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000